

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

(Vermi)kompostování směsi bioodpadu s přídavkem biocharu

OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE

Ing. Tereza Hřebečková, Ph.D.

Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.

Ing. Filip Mercl, Ph.D.

Ing. Kamil Kraus, Ph.D.

Ing. Pavel Míchal, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr.h.c.

Praha 2025

1. Úvod

Kompostování a vermikompostování představují klíčové procesy biologického zpracování organických odpadů, které umožňují jejich přeměnu na stabilní organická hnojiva bohatá na živiny. Tyto procesy jsou významnou součástí cirkulární ekonomiky a udržitelného zemědělství.

Kompostování je proces aerobní fermentace, při němž dochází, pomocí mikroorganismů, k rozkladu organické hmoty za vzniku oxidu uhličitého (CO_2), vody a tepla. Proces probíhá v několika po sobě následujících fázích. Po přípravě směsi – třídění, smísení a homogenizaci – následuje fáze rozkladu, charakterizovaná intenzivním rozvojem mikroorganismů a nárůstem teploty na 60–70 °C, což zajišťuje hygienizaci materiálu, rozklad patogenních organismů a semen plevelů (Vaněk et al., 2012; Edwards et al., 2011). V této části procesu dochází k největšímu uvolňování CO_2 , NH_3 a minerálních látek. Po několika týdnech nastává fáze přeměny, ve které teplota postupně klesá a dochází k tvorbě stabilnějších organických sloučenin a humusových látek. Závěrečná fáze zrání probíhá při teplotách blízkých okolnímu prostředí a trvá až několik měsíců. Během ní dochází ke stabilizaci kompostu a zvýšení podílu humifikovaných sloučenin (Bernal et al., 2009; Edwards et al., 2011). Celý proces vede ke snížení obsahu organických látek zhruba o 40 % a ke vzniku kvalitního stabilního hnojiva bohatého na živiny a mikroorganismy.

Vermikompostování je mezofilní aerobní proces, při němž epigeické druhy žížal (např. *Eisenia andrei* a *Eisenia fetida*) spolu s mikroorganismy rozkládají organický materiál a přeměňují jej na stabilní hnojivo (Edwards et al., 2011). Během aktivní fáze žížaly mechanicky upravují substrát, provzdušňují jej a urychlují proces mineralizace organické hmoty. Během této části procesu je velká část primární organické hmoty mineralizována na oxid uhličitý (CO_2), amoniak (NH_3) a vodu (H_2O), zbylá část je přeměněna na stabilní organickou hmotu podobnou humusovým látkám (Romero et al. 2007). Po spotřebování čerstvého bioodpadu se žížaly přesouvají do horních vrstev zakládky a zbylý materiál prochází dozrácí fází, kterou již zajišťují převážně mikroorganismy (Aira et al., 2007). Výsledné vermikomposty se vyznačují jemnou strukturou, vysokou biologickou aktivitou a obsahem huminových kyselin, které zlepšují

úrodnost půdy (Carrasquero-Durán a Flores, 2009). Délka procesu závisí na složení vstupního materiálu a použitém druhu žížal (Domínguez et al., 2010).

Během obou procesů, kompostování i vermikompostování, jsou produkovány emise plynů – především oxidu uhličitého (CO₂), amoniaku (NH₃), oxidu dusného (N₂O) a metanu (CH₄). Tyto emise jsou významné zejména v prvních fázích rozkladu, kdy dochází k intenzivní mineralizaci organické hmoty. S ohledem na klimatické cíle Evropské unie a závazky vyplývající z Pařížské dohody (2016) a směrnice Evropského parlamentu a Rady EU (2016/2284) je žádoucí minimalizovat tyto emise a podporovat technologie, které umožní ukládání uhlíku do půdy.

V souvislosti s emisemi CO₂ se rozvíjí systém tzv. uhlíkových kreditů založený na principu půdní sekvestrace uhlíku, který odměňuje zemědělské podniky za prokazatelné zvyšování obsahu stabilního uhlíku v půdě. Dle dostupných studií by do konce století mohla půda potenciálně vázat 2–4 % ročních globálních emisí uhlíku a tím významně přispět ke splnění cílů Pařížské dohody, přičemž každý uhlíkový kredit odpovídá jedné tuně CO₂, která není vypuštěna do atmosféry díky redukcí těchto plynů během výroby, hospodaření nebo díky zavedení nových technologií (OECD, 2021; Buřivalová, 2023).

I když amoniak (NH₃) není skleníkový plyn, bere se za látku znečišťující ovzduší s nepříznivým vlivem na lidské zdraví a životní prostředí. A právě zemědělství má významný podíl na emisích amoniaku a suspendovaných částic (PM_{2,5}) do ovzduší, a to zejména při výrobě, skladování a aplikaci organických hnojiv. Česká republika se v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady EU (2016/2284) zavázala ke snížení emisí amoniaku oproti roku 2005 o 7 % v období od roku 2020 do roku 2029 a o 22 % od roku 2030.

Jedním z možných přístupů ke snížení emisí a zvýšení stability uhlíku ve výsledném produktu je přidavek biocharu. Biochar je porézní materiál s vysokým obsahem uhlíku (50–90 %), vyráběný pyrolýzou při teplotách 400–700 °C za velmi omezeného přístupu kyslíku. Biochar zvyšuje sekvestrační potenciál uhlíku, neboť je schopen dlouhodobě zadržovat uhlík v půdě (desítky až stovky let) a tím bránit jeho uvolnění do atmosféry ve formě oxidu uhličitého (Yuan et al., 2017). Navíc díky své

stabilitě a vysoké sorpční kapacitě dokáže zadržet v půdě velké množství živin (N, P, K) a zlepšit fyzikálně-chemické vlastnosti půdy nebo substrátu (Czekała et al., 2016; Malińska et al., 2014; Awasthi et al., 2017).

Cílem ověřené technologie je optimalizace procesu kompostování a vermikompostování směsi bioodpadu s přidavkem biocharu za účelem snížení emisí skleníkových plynů a vytvoření hnojiva s vysokým obsahem stabilního uhlíku.

2. Protokol o ověření technologie

Ověření kompostování a vermikompostování směsi bioodpadu s přidavkem biocharu probíhalo v provozu kompostárny ZERS spol. s.r.o. (Neškaredice, okr. Kutná Hora). Jako vstupní směs byla vybrána směs bioodpadů běžně využívaná kompostárnou pro produkci zemědělského kompostu registrovaná jako směs 191212, složená z: 55 % obj. svozového bioodpadu, 30 % obj. čistírenského kalu, 3 % obj. slámy, 6 % obj. popelu po spalování biomasy, 6 % obj. zeminy (*Obr. 1*).

Obr. 1: Vstupní suroviny pro přípravu vermi/kompostovací směsi.

Vstupní směs sloužila jako kontrolní varianta, dále byly připraveny 4 zkušební varianty s přidavkem 1 nebo 5 % obj. dřevního či kalového biocharu (oba biochary byly vyrobeny při teplotě 600 °C a době zdržení 30 min.). Takto připravené směsi byly dále využity jak pro proces kompostování, tak pro proces vermikompostování. Hmotnost kompostovacích zakládek byla přibližně 4,9 t a objem činil cca 6 m³ (*Obr. 2*). Hmotnost vermikompostovacích zakládek byla cca 2,45 t s objemem cca 3 m³ (*Obr. 3*).

Pro vermikompostování byly z boku každé zakládky umístěny násady žížal o objemu cca 0,3m³ (žížaly *Eisenia andrei*, hustota cca 50 ks/l) (Obr. 4). Procesy probíhaly 3 měsíce na zpevněné ploše pod střechou.

Obr. 2: Schéma kompostovacích zakládek.

Obr. 3: Schéma vermikompostovacích zakládek.

Obr. 4: Detail vermikompostovací zakládky – umístění násady žížal.

Během obou procesů byla pravidelně sledována teplota (*Obr. 5*) a vlhkost zakládek, ty byly dle potřeby vlhčeny. Teploty kompostovacích zakládek dosáhly 65–66 °C během 7–11 dnů (≥ 60 °C min. 7 dní – v souladu s vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb.), vermikompostovací zakládky se po prvotním zahřátí (cca 45 °C) ustálily na 26–28 °C.

Obr. 5: Měření teploty kompostovací zakládky tyčovým teploměrem.

Současně byly průběžně měřeny také emise CO_2 a NH_3 . V prvotní fázi obou procesů byly kvůli vysokým koncentracím emise stanovovány titrační metodou, CO_2

pomocí $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ($c = 0,05 \text{ mol/l}$) a kyseliny šťavelové (HOOC-COOH), NH_3 pomocí H_2SO_4 ($c = 0,01 \text{ mol/l}$) a NaOH . Zhruba po prvním měsíci byly emise CO_2 dále měřeny pomocí přístroje LCpro+ (ADC Bio Scientific Ltd.) (Obr. 6) a NH_3 pomocí detektoru plynů WatchGas POLI (WatchGas BV) (Obr. 7). Hodnoty kumulativních emisí CO_2 byly počítány z teoretické plochy zakládky o rozměrech $82 \times 5 \times 3 \text{ m}$ ($d \times \text{š} \times v$) a hmotnosti 1000 t čerstvé hmoty (kapacita kompostárny).

Obr. 6 a 7: Měření emisí pomocí LCpro+ (vlevo) a WatchGas POLI (vpravo).

Během vermikompostování byly emise CO_2 celkově nižší než při klasickém kompostování, a to především v počáteční fázi procesu. Průběh emisí u všech variant, stanovený titrační metodou i přístrojem LCpro+, ilustruje *graf 1*. Bezprostředně po založení pokusu vykazovala nejvyšší hodnoty emisí varianta s 1 % obj. kalového biocharu, a to jak u kompostovacích, tak i u vermikompostovacích zakládek. Tato varianta sice nedosahovala nejvyšších teplot, ale během prvních 10 dnů kompostování došlo u této varianty k mírnému nárůstu teploty. Kontrolní varianta vykazovala na začátku procesu emise CO_2 nižší, avšak jejich snižování bylo ve srovnání se zkušebními variantami pomalejší. Z grafu je rovněž zřejmé, že první překopávka kompostovacích zakládek vedla ke krátkodobému nárůstu emisí pouze u variant s biocharem, zatímco kontrola vykazovala postupný, souvislý pokles.

Graf 1: Průběh emisí CO₂ během kompostování a vermikompostování. K–kompostovací základky, V–vermikompostovací základky, DB–dřevní biochar, KB–kalový biochar.

K odhadu kumulativních emisí CO₂ byla modelově uvažována roční kapacita kompostárny či vermikompostárny 1000 t. Při této kapacitě a výšce základky 3 m by celkové množství uvolněného CO₂ během celého procesu dosahovalo řádově několika tun. Nejvyšší vypočtené emise by v obou technologiích připadly na varianty s přidavkem kalového biocharu, především při dávce 1 % objemu. Naopak nejnižší hodnoty by vykazovaly varianty s dřevním biocharem – u kompostování především směs s 5 % obj., u vermikompostování varianta s 1 % obj. přidavku (Tab. 1).

Tab. 1: Odhad kumulativních emisí CO₂ během zpracování 1000 t směsi.

Varianta	CO ₂ (g/m ²)	CO ₂ (t)
Kompost kontrola	7516	3,1
Kompost 1 % DB	8394	3,4
Kompost 5 % DB	4264	1,7
Kompost 1 % KB	8919	3,7
Kompost 5 % KB	8430	3,5
Vermi kontrola	4059	1,7
Vermi 1 % DB	3387	1,4
Vermi 5 % DB	4945	2,0
Vermi 1 % KB	5656	2,3
Vermi 5 % KB	5402	2,2

DB – dřevní biochar, KB – kalový biochar, (% obj.)

V prvním měsíci po založení zakládek překračovaly emise NH_3 detekční limit přístroje WatchGas POLI, a proto bylo nutné jejich stanovení provádět titrační metodou. Jednotlivé varianty se však podle výsledků lišily jen minimálně (o 1–4 $\text{g}/\text{m}^2/\text{h}$), což způsobilo vzájemné překrývání variant v *grafu 2*. Po první překopávce, provedené 23. den, bylo patrné zvýšení emisí NH_3 , avšak obdobný nárůst se objevil i u vermikompostovacích směsí, u nichž k mechanickému překopání nedošlo. To poukazuje na omezení titračního stanovení – zejména na skutečnost, že roztok H_2SO_4 (kyselá past) nemusela zachycovat pouze amoniak, ale i další dusíkaté těkavé sloučeniny, například aminy vznikající při degradaci bílkovin.

Graf 2: Titrační stanovení vyšších emisí NH_3 během kompostování a vermikompostování.

K–kompostovací zakládka, *V*–vermikompostovací zakládka, *DB*–dřevní biochar, *KB*–kalový biochar.

Detektor pro měření NH_3 (WatchGas POLI) zachycuje okamžité koncentrace amoniaku uvolňovaného z dané části zakládky. Z hlediska celkové uvolněné hladiny emisí NH_3 stanovené pomocí detektoru byly nejvyšší úrovně emisí naměřeny u kontrolních variant (*graf 3*), a to jak v kompostovacích, tak ve vermikompostovacích zakládkách. Naopak nejnižší koncentrace byly zaznamenány u zakládek s přidavkem dřevního biocharu – kompostování u obou dávek (1 % obj. i 5 % obj.) a u vermikompostování především u varianty s 5 % obj. přidavku dřevního biocharu, která po 57 dnech procesu klesla pod detekční limit přístroje.

Graf 3: Stanovení nižších emisí NH_3 během kompostování a vermikompostování pomocí detektoru WatchGas POLI. K–kompostovací základky, V–vermikompostovací základky, DB–dřevní biochar, KB–kalový biochar

U výsledných kompostů a vermikompostů byly dále analyzovány základní parametry požadované normami ČSN 46 5735 (komposty) a ČSN 46 5736 (vermikomposty) a vyhláškou MZe č. 309/2024 Sb.

Byly stanoveny hodnoty pH (ČSN EN 15933), sušiny, spalitelných látek (ztráta žíháním), celkový obsah makroživin a rizikových prvků (ICP-OES po mikrovlnném rozkladu), celkový obsah rtuti (AMA-254), celkový obsah uhlíku a dusíku (CHNS analyzátor) a v poslední řadě i podíl stabilního uhlíku (Cross a Sohi, 2013). Všechny vzorky byly před analýzou lyofilizovány a homogenizovány. Parametry byly měřeny z důvodu heterogenity materiálu ve vícenásobných opakováních.

Kvalitu kompostů hodnotí norma ČSN 46 5735, která stanovuje limity pro vlhkost, spalitelné látky, celkový obsah dusíku, poměr C:N a pH. Všechny komposty splnily požadavky normy, s výjimkou vlhkosti u varianty s 5 % obj. kalového biocharu, kde byla naměřena hodnota 24 % (limit 30–65 % hm.), což je parametr snadno korigovatelný před odběrem vzorku. Spalitelné látky se pohybovaly mezi 30 – 33,5 %, poměr C:N se stabilizoval na 12–13:1, dusík dosahoval 1,5–1,7 % a pH bylo mírně zásadité (7,4–7,7). Za důležitý parametr lze považovat i podíl stabilního uhlíku, který odráží schopnost výsledného kompostu přispívat k dlouhodobé sekvestraci uhlíku v půdě. Nejvyšších

hodnot bylo dosaženo u variant s dřevním biocharem (77,8 a 80,7 %), zatímco kontrola a kalový biochar vykazovaly hodnoty nižší v porovnání s dřevním biocharem (Tab. 2).

Kvalitativní parametry a obsah živin u vermikompostů hodnotí norma ČSN 46 5736, která navíc hodnotí i obsah fosforu a draslíku. Stanovenou vlhkost (50–70 % hm.) splnila kontrola, varianta s 5 % obj. dřevního biocharu a 1 % obj. kalového biocharu. Limit spalitelných látek ≥ 35 % hm. splnila pouze varianta s 5 % obj. dřevního biocharu, ostatní hodnoty neodpovídaly požadavkům normy. Poměr C:N byl podobný jako u kompostů. Hodnoty pH byly mírně zásaditější 7,8–8,1. Podíl stabilního uhlíku byl u vermikompostů nejvyšší u varianty s 1 % obj. kalového biocharu (93,6 %), což naznačuje velmi vysoký potenciál pro sekvestraci uhlíku, zatímco ostatní varianty vykazovaly hodnoty 67–74 %, tedy téměř srovnatelné s kontrolní variantou (Tab. 3).

Tab. 2: Hodnoty kvalitativních parametrů v kompostech.

Znak jakosti	Kontrola	1 % DB	5 % DB	1 % KB	5 % KB
Vlhkost (% hm.)	30	33	34	30	24
Spalitelné látky (% hm. v sušině)	30,1	30,5	33,5	32,3	30,3
Celkový dusík (% hm. v sušině)	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7
Poměr C:N	12	12	13	12	12
pH	7,4	7,7	7,5	7,5	7,5
Podíl stabilního uhlíku (% hm.)	69,6	77,8	80,7	69,0	80,2

DB – dřevní biochar, KB – kalový biochar, (% obj.)

Tab. 3: Kvalitativní parametry a obsah živin ve vermikompostech.

Znak jakosti	Kontrola	1 % DB	5 % DB	1 % KB	5 % KB
Vlhkost (% hm.)	50	49	52	50	49
Spalitelné látky (% hm. v sušině)	30,4	31,8	35,3	32,5	32,0
Celkový dusík (% hm. v sušině)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
Poměr C:N	13	13	14	13	12
pH	7,8	8,0	7,9	8,1	8,1
Celkový fosfor (% hm. v sušině)	1,08	1,06	1,18	1,09	1,23
Celkový draslík (% hm. v sušině)	1,80	1,94	2,03	1,66	1,66
Podíl stabilního uhlíku (% hm.)	70,8	74,0	67,2	93,6	70,3

DB – dřevní biochar, KB – kalový biochar, (% obj.)

Komposty musí splnit limity rizikových prvků stanovené normou ČSN 46 5735 i vyhláškou MZe č. 309/2024 Sb. pro organická hnojiva se sušinou nad 13 %. Hodnoty naměřené u finálních kompostů (Tab. 4) ukazují, že všechny sledované prvky byly pod stanovenými limity. Nejnižší koncentrace rizikových prvků vykazovaly varianty s přidavkem dřevního biocharu.

Stejně legislativní požadavky platí i pro vermikomposty, které se řídí normou ČSN 46 5736 a výše uvedenou vyhláškou. U všech vzorků byly koncentrace rizikových prvků pod maximální přípustnou hodnotou, přičemž většina hodnot byla nižší než u kompostů. Nejnižší obsah rizikových prvků vykazovala nejčastěji varianta s 1 % obj. dřevního biocharu, následovaná variantou s 1 % obj. kalového biocharu. Naopak nejvyšší naměřené hodnoty byly většinou zaznamenány u varianty vermikompostu s 5 % obj. kalového biocharu (Tab. 5).

Tab. 4: Hodnoty rizikových prvků v kompostech.

Parametr (mg/kg suš.)	Kontrola	1 % DB	5 % DB	1 % KB	5 % KB
As	27	20	16	17	20
Cd	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8
Cr	38	39	43	41	49
Cu	75	80	69	86	135
Hg	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4
Ni	31	27	27	29	35
Pb	40	25	29	32	32
Zn	287	311	284	408	419

DB – dřevní biochar, KB – kalový biochar, (% obj.)

Tab. 5: Hodnoty rizikových prvků ve vermikompostech.

Parametr (mg/kg suš.)	Kontrola	1 % DB	5 % DB	1 % KB	5 % KB
As	20	15	18	17	18
Cd	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
Cr	38	43	40	36	48
Cu	80	75	88	82	100
Hg	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5
Ni	29	26	27	25	31
Pb	27	31	29	25	32
Zn	323	306	362	333	382

DB – dřevní biochar, KB – kalový biochar, (% obj.)

Kromě limitů pro dusík u kompostů i vermikompostů a pro fosfor a draslík u vermikompostů nejsou další makroživiny legislativně omezovány, jejich hodnoty však mohou významně ovlivnit tržní cenu hnojiv. Obsah vápníku byl obecně vyšší u vermikompostů než u kompostů, přičemž nejvyšší hodnotu vykazovala varianta s 1 % obj. dřevního biocharu (31,4 g/kg suš.). U kompostů vykazovala nejvyšší koncentrace Ca a K varianta kontrolní, zatímco varianty s 5 % obj. kalového biocharu dosahovaly nejvyššího obsahu Mg, N, P a S. U vermikompostů se nejvyšší hodnoty Mg, N, P a S objevily u variant s přidavkem kalového biocharu (Tab. 6).

Tab. 6: Obsah makroživin ve zralých kompostech a vermikompostech.

Varianta	Ca	K	Mg	N	P	S
	(g/kg suš.)					
Kompost kontrola	31,2	27,2	7,5	14,6	9,2	4,3
Kompost 1 % DB	28,4	23,9	6,6	14,7	10,9	5,1
Kompost 5 % DB	24,5	18,8	6,0	17,0	9,4	4,9
Kompost 1 % KB	28,4	22,2	6,8	16,7	10,9	5,1
Kompost 5 % KB	24,5	23,4	8,0	16,9	13,1	5,4
Vermi kontrola	28,4	18,0	6,4	15,0	10,8	4,3
Vermi 1 % DB	31,4	19,4	6,6	14,6	10,6	4,3
Vermi 5 % DB	27,6	20,3	6,5	15,1	11,8	4,7
Vermi 1 % KB	28,3	16,6	6,2	14,5	10,9	5,1
Vermi 5 % KB	29,9	16,6	6,9	15,7	12,3	4,2

DB – dřevní biochar, KB – kalový biochar, (% obj.)

3. Závěry a doporučení

Při dodržení zmíněné metodiky založení a řízení kompostovacích zakládek (dávkování biocharu do vstupní směsi, udržování vlhkosti, pravidelná aerace překopávkami) se jako nejvhodnější pro kompostování ukázala varianta s 5 % obj. dřevního biocharu. Tato varianta vykazovala nejnížší kumulativní emise CO₂ a zároveň vysoký podíl stabilního uhlíku, což z ní činí nejefektivnější možnost z hlediska mitigace emisí i dlouhodobé sekvestrace uhlíku v půdě.

U vermikompostování se jako nejvhodnější osvědčila varianta s 1 % obj. dřevního biocharu. Tato varianta kombinovala nízké kumulativní emise CO₂ s vysokým obsahem stabilního uhlíku, což je vzhledem k charakteru vermikompostovacího procesu optimální poměr mezi emisním výkonem a sekvestračním potenciálem.

Varianty s kalovým biocharem vykazovaly sice vyšší kumulativní emise CO₂, avšak současně zvyšovaly obsah fosforu a síry ve výsledných hnojivech. To může být výhodou tam, kde je žádoucí doplnit půdu o tyto živiny, nicméně jejich obsah stabilního uhlíku byl méně konzistentní. U vermikompostování byla výjimkou varianta s 1 % kalového biocharu, která měla nejvyšší podíl stabilního C, avšak její emisní profil již nebyl tak příznivý jako u dřevního biocharu.

Všechny výsledné komposty splnily limity podle ČSN 46 5735 a všechny vermikomposty splnily požadavky ČSN 46 5736, s výjimkou obsahu spalitelných látek u některých variant.

4. Stručné ekonomické aspekty

Při kapacitě vermi/kompostárny 1000 t zpracovaného odpadu za rok a běžných provozních nákladech vychází přídavek biocharu 1 % obj. jako ekonomicky neutrální (uvažujeme-li stejnou cenu za 1 m³ kalového i dřevního biocharu); přídavek 5 % obj. značně zvyšuje náklady na suroviny, který by musel být vyvážen vyšší cenou výsledného hnojiva oproti klasickým zemědělským kompostům. Vermikompostování je zatíženo počáteční investicí do násady žížal, ale při recirkulaci populací se náklady v čase snižují. Tržně lze dosahovat vyšší ceny u prosátých a standardizovaných hnojiv. Přidanou hodnotu obou výsledných produktů zvyšuje doložené snížení emisí a zvýšená kvalita živin.

5. Možnosti uplatnění ověřené technologie

Technologie je určena pro provoz kompostáren (např. ZERS spol. s.r.o.), obce a zemědělské podniky zabývající se zpracováním biologicky rozložitelného odpadu pomocí kompostování či vermikompostování. Doporučením je implementace přídavku dřevního biocharu (1–5 % obj.) pro snížení emisí CO₂ a NH₃ a zlepšení kvality organické hmoty. Díky vysoké stabilitě biocharu (50–90 % C) mají finální hnojiva zvýšený sekvestrační potenciál.

Zájem konkrétní společnosti o předmětnou ověřenou technologii je doložen v příloze k ověřené technologii, v rámci které je prezentována smlouva o uplatnění této ověřené technologie jakožto výsledku výzkumné činnosti. Smlouva o uplatnění bude uzavřena s kompostárnou ZERS spol. s.r.o.

6. Literatura

- Aira, M., Monroy, F., Domínguez, J. 2007. Earthworms strongly modify microbial biomass and activity triggering enzymatic activities during vermicomposting independently of the application rates of pig slurry. *Science of The Total Environment*. 385: 252-261.
- Awasthi, M.K., Wang, M., Chen, H, Wang, Q., Zhao, J., Ren, X., Li, D., Awasthi, S.K., Shen, F., Li, R., Zhang, Z. 2017. Heterogeneity of biochar amendment to improve the carbon and nitrogen sequestration through reduce the greenhouse gases emissions during sewage sludge composting. *Bioresource Technology*. 224: 428-438.
- Bernal, M.P., Albuquerque, J.A., Moral, R. 2009. Composting of animal manures and chemical criteria for compost maturity assessment. *Bioresource Technology*. 100: 5444-5453.
- Buřivalová, I. 2023. „Nepoužíváme skoro syntetická hnojiva a vyděláváme víc,” shodují se regenerativní farmáři. *Ekonews*. 02.02.2023 (<https://www.ekonews.cz/nepouzivame-synteticka-hnojiva-a-vydelavame-vic-shoduji-se-regenerativni-farmari/>)
- Carrasquero-Durán, A., Flores, I. 2009. Evaluation of lead (II) immobilization by a vermicompost using adsorption isotherms and IR spectroscopy. *Bioresource Technology* 100: 1691-1694.
- Cross, A., Sohi, S. P. 2013. A method for screening the relative long-term stability of biochar. *GCB Bioenergy*. 5: 215-220.
- Czekała, W., Malińska, K., Cáceres, R., Janczak, D., Dach, J., Lewicki, A. 2016. Co-composting of poultry manure mixtures amended with biochar – The effect of biochar on temperature and C-CO₂ emission. *Bioresource Technology*. 200: 921-927.
- ČSN 46 5735. 2020. Kompostování, Praha.
- ČSN 46 5736. 2018. Vermikomposty, Praha.
- ČSN EN 15933. 2013. Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení pH.
- Domínguez, J., Aira, M., Gómez-Brandón, M. 2010. Vermicomposting: Earthworms Enhance the Work of Microbes. Pages 93-114 in Insam, H., Franke-Whittle, I.,

- Goberna, M., editors. *Microbes at Work: From Wastes to Resources*. Springer, Berlin. Heidelberg. ISBN: 9783642040429.
- Edwards, C.A., Arancon, N.Q., Sherman, R. 2011. *Vermiculture Technology: Earthworms, Organic Wastes, and Environmental Management*. CRC Press, Boca Raton. ISBN 978-1-4398-0987-7.
- Evropský parlament, Rada Evropské unie, Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES.
- Malińska, K., Zabochnicka-Świątek, M., Dach, J. 2014. Effect of biochar amendment on ammonia emission during composting of sewage sludge. *Ecological Engineering*. 71: 474-478.
- Ministerstvo zemědělství, Vyhláška č. 309/2024 Sb. ze dne 24. října 2024, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, Sběrka zákonů České republiky, 2009, částka 137/2000. Česká republika.
- Ministerstvo životního prostředí, Vyhláška č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, Sběrka zákonů České republiky, 2021, částka 119/2021.
- OECD. 2021. *Soil Carbon Sequestration by Agriculture*. OECD Publishing. 40pp.
- Romero, E., Plaza, C., Senesi, N., Nogales, R., Polo, A. 2007. Humid acid-like fractions in raw and vermicomposted winery and distillery wastes. *Geoderma* 139: 397–406.
- Vaněk, V., Balík, J., Černý, J., Pavlík, M., Pavlíková, D., Tlustoš, P., Valtera J. 2012. *Výživa zahradních rostlin*. Academia, Praha. ISBN: 978-80-200-2147-2.
- Yuan, Y., Bolan, N., PrévotEAU, A., Vithanage, M., Biswas, J.K., Ok, Y.S., Wang, H. 2017. Applications of biochar in redox-mediated reactions. *Bioresource Technology* 246: 271-281.

Poděkování

Ověřená technologie nazvaná „(Vermi)kompostování směsi bioodpadu s přídavkem biocharu“ byla dosažena v průběhu řešení projektu TAČR TQ03000050 „Implementace biocharu do kompostovacích a vermikompostovacích směsí“. Autoři tohoto textu děkují poskytovateli dotace za finanční podporu výzkumu.

Příloha – smlouva o uplatnění ověřené technologie